

ИҚТИСОДИЙ ТАДҚИҚОТЛАР МЕТОДОЛОГИЯСИДА НАЗАРИЙ ВА ЭМПИРИК ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИНИНГ ЎРНИ

Ашуров Зуфар Абдуллоевич¹, Уролов Нурбек²

¹Хусусийлаштириш ва давлат активларини бошқариш муаммоларини
тадқиқ этиш маркази директори ўринбосари, и.ф.ф.д. (PhD), проф;

²TDIU "International Finance" akademik litseyi, Iqtisodiyot yo'nalishi 2 bosqich o'quvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17489951>

Аннотация. Мақолада иқтисодий тадқиқотлар методологиясининг мазмун-моҳияти очиб берилди ҳамда назарий ва эмпирик усулларнинг ўрни тизимли равишда таҳлил қилинади. Муаллиф назарий усуллар ҳамда амалиётга йўналтирилган эмпири усулларни иқтисодий мисоллар орқали ёритади. Назарий ва эмпирик усулларни уйғун қўллаш натижалар ишончлилигини оширади ва иқтисодий сиёсат учун амалий тавсиялар ишлаб чиқишга хизмат қилади.

Калим сўзлар: иқтисодий тадқиқотлар методологияси, назарий усуллар, эмпирик усуллар, абстракциялаш, анализ ва синтез, дедуқция ва индукция, моделлаштириш, кузатиш, эксперимент, рақамли иқтисодиёт.

Илмий тадқиқот – бу янги илмий билимларни ҳосил бўлиш жараёни, билиш фаолиятининг бир тури, аниқ бир мақсадга қаратилган билиш бўлиб, унинг натижалари тушунчалар тизими, қонунлар ва назариялар кўринишида пайдо бўлади. Илмий тадқиқот объективлик, такрор ишлаб чиқишлик, асослилиқ ва аниқлик каби кўрсаткичлар билан характерланади.

Ҳар қандай тадқиқотчи ўзига белгилаб олган аниқ вазифа ва мақсадларга боғлиқ ҳолда, авваламбор, ўз изланишига у ёки бу ёндашувни танлаб олади. Кўп ҳолларда бундай ёндашувлар бўлиб қуйидагилар ҳисобланади: 1) ҳозирга қадар синовдан ўтмаган предмет тўғрисида мавжуд билимлар асосида изланиш; 2) мавжуд бўлмаган, аммо илмий башоратлашнинг объектив маълумотларига кўра рўёбга чиқиши керак бўлган нарса устида изланиш; 3) реал фантазия нуқтаи-назаридан изланиш. Шу нуқтаи назардан, ҳар қандай илмий изланишнинг самарадорлиги тадқиқотчи томонидан танланган методологик ёндашувнинг тўғрилиги ва илмий асосланганлигига бевосита боғлиқдир.

Глобаллашув, рақамли иқтисодиёт ва сунъий интеллект технологиялари жадал ривожланаётган ҳозирги даврда иқтисодий тадқиқотларнинг методологияси янада комплекс ва интердисциплинар ёндашувни талаб этмоқда. Замонавий иқтисодий таҳлилда нафақат классик назарий моделлар, балки катта маълумотлар таҳлили (big data analysis), иқтисодий моделлаштириш, прогнозлаштириш, бихевиорал иқтисодиёт ва тизимли таҳлил усулларидан фойдаланиш зарур бўлмоқда. Шу боис, иқтисодий тадқиқотларда тўғри методологик асос изланиш натижаларининг ишончлилиги, амалий қиймати ва иқтисодий қарорлар қабул қилишда уларнинг фойдали бўлишини таъминлайди.

Иқтисодий тадқиқотлар методологияси — бу иқтисодий ҳодисалар, жараёнлар ва муносабатларни илмий таҳлил қилишда қўлланиладиган назарий асослар, принциплар, ёндашувлар ва усуллар тизимидир. У иқтисодиёт фанининг мақсади, предмети,

вазифалари ва уларни ўрганишнинг илмий йўллари белгилайди. Иқтисодий тадқиқотлар илмий тадқиқот усуллари ёрдамида амалга оширилади.

Илмий тадқиқот усули – бу ақлий ва (ёки) амалий ишлар (жараёнлар) тизими бўлиб, у муайян билишга оид мақсадларни кўзлайди ва муайян билишга оид вазифаларни ечишга йўналтирилган бўлади. Ҳар қандай фанда, шу жумладан иқтисодиёт фанида, илмий тадқиқотнинг усуллари асосан 2 гуруҳга бўлинади:

1. Назарий тадқиқот усуллари
2. Эмпирик тадқиқот усуллари

Илмий тадқиқотнинг назарий усулларига қуйидагилар киради:

Абстракциялаш – шундай тадқиқот усулики, унда бир ажратиб олинган параметр алоҳида, бошқа параметрлар инобатга олинмаган ҳолда ўрганиб чиқилади. Абстракциялаш ўрганилаётган ҳодисанинг бир туркум хоссалари ва муносабатларини алоҳида жалб этган ҳолда, биргаликда ундан бизни қизиқтирадиган хоссаларни ва муносабатларни ажратиб олишдан иборат. Абстракциялашнинг натижаси – нисбатан мураккаб бўлган нарсани оддий нарса билан алмаштиришга имкон берадиган абстракцияларни ҳосил қилишдир. Масалан, иқтисодчи инфляция даражасига таъсир этувчи омилларни таҳлил қилар экан, фақат пул массасининг ўсишига диққат қаратиб, ташқи савдо ёки ишлаб чиқариш ҳажмини вақтинча ҳисобга олмаслиги мумкин. Бошқа бир мисол, иқтисодчи бозордаги талаб ва таклиф муносабатини ўрганар экан, бошқа омиллар (масалан, ташқи савдо ёки давлат субсидиялари)ни вақтинча четга қўйиб, фақат нарх ва миқдор орасидаги боғлиқликни таҳлил қилади. Бу орқали талабнинг нархга нисбатан сезгирлиги ҳақида хулоса чиқаради. Бу усул орқали умумий жараённинг бир қисми чуқур таҳлил қилиниб, кейинчалик синтез босқичида бутун тизимга боғланади.

Анализ – шундай фикрлаш жараёнини назарда тутадиган тадқиқот усулики, унда тадқиқ этилаётган жараён ёки ҳодиса уларни махсус ва чуқур мустақил ўрганиш учун таркибий қисмларга бўлиниб чиқилади. Анализ – бу бир бутун предметни уни ҳар томонлама ўрганиб чиқиш мақсадида таркибий қисмларга ажратиш. Анализ бир бутун нарсанинг фактлари ҳамда элементлари ўртасидаги турли боғлиқликларни аниқлаб олишни кўзда тутаяди ва бу моддий-манتيқий бутунлик ва тугалланганлик ҳолатини келтиради. Макроиқтисодчи мамлакат ялпи ички маҳсулотининг ўсиш суръатини таҳлил қилиш учун унинг таркибий қисмларига — истеъмол, инвестициялар, давлат харажатлари ва соф экспорт — бўлиб чиқади. Бу орқали қайси омил иқтисодий ўсишга кўпроқ таъсир кўрсатаётганини аниқлайди.

Синтез – фикрлаш жараёни бўлиб, унда аниқланган элементлар ва фактлардан бутун бир манзара тикланади. Синтез – бу илгари ажратиб қўйилган таркибий қисмларни бир бутунга бирлаштириш. Анализ ва синтез – бу бир-бирини тақозо этадиган ва тўлдирадиган ҳамда чуқур ўзаро боғланган қарама-қаршиликлардир. Анализ натижасида олинган маълумотлар асосида иқтисодчи иқтисодий ўсишнинг умумий моделини қайта тиклайди. Масалан, инвестициялар ва истеъмол ўртасидаги муносабатни синтез орқали ягона иқтисодий тизим доирасида изоҳлайди.

Аналогия – фикрлаш жараёни бўлиб, унда ўхшашлик, прототип танлаб олинади. Аналогия усули иқтисодий тадқиқотларда ўхшаш иқтисодий жараёнлар ёки моделлар асосида янги ҳодисаларни тушунтириш учун қўлланилади. Масалан, иқтисодчи Ўзбекистондаги хусусийлаштириш жараёнларини таҳлил қилар экан, Польша ёки Чехиядаги бозор ислохотлари тажрибасини прототип сифатида танлаб, улар ўртасидаги

ўхшашлик ва фарқли жиҳатлар асосида хулосалар чиқаради.

Дедукция – фикрлаш жараёни бўлиб, у умумий қонуниятликдан хусусий фактларга қараб фикр-мулоҳаза қилишни назарда тутуди. Дедукция – умумийдан хусусийга қараб хулоса чиқариш усулидир. Дедуктив хулоса чиқаришда бирон-бир тўпلام элементи хусусидаги хулоса бутун тўпلامнинг умумий хусусиятларини билиш асосида ажратиб олинади. Дедукция шу билан ажралиб турадики, дастлабки билим чин бўлган пайтда у чин хулосали билимни ҳосил қилади. Ушбу усулни қўллаб тадқиқотчи умумий қонунчиликдан хусусий ҳолатга қараб хулоса қилади. Масалан, умумий иқтисодий қонуният — “талаб ошса, нарх кўтарилади” — асосида муайян бозорда (масалан, цемент бозориди) нархлар динамикасини башорат қилади.

Индукция – фикрлаш жараёни бўлиб, у хусусий фактларни умумлаштириш мантиғига асосланган. Индукция – хусусийдан умумийга қараб хулоса чиқариш усули бўлиб, бунда бир туркум предметларнинг бир қисми тўғрисидаги билимга асосланиб, бутун туркум тўғрисида хулоса қилинади. Ушбу усулни қўллаб тадқиқотчи айрим туманлар ёки соҳалардаги ишлаб чиқариш ўсиши маълумотларига асосланиб, мамлакат миқёсидаги умумий тенденция ҳақида хулоса чиқаради. Масалан, ҳудудий саноат ўсиши орқали миллий иқтисодий ўсишни умумлаштиради.

Классификация – ўрганилаётган объект ва фактларни назарий тадқиқ этиш усули бўлиб, у ҳодисаларни бир-бирига нисбатан тартибга солишга асосланган. Масалан, иқтисодчи корхоналарни мулк шаклига кўра — давлат, хусусий, аралаш — тоифаларга ажратиб, уларнинг фаолият самарадорлигини солиштиради. Бу орқали қайси тоифа иқтисодий самарадорликни таъминлаётганини аниқлайди.

Конкретлаштириш – абстракциялашга тексари бўлган жараён бўлиб, у бутун, ўзаро алоқадор ва кўп томонлама объектни излаб топишни назарда тутуди. Масалан, умумий “инвестиция фаолияти” тушунчасини олиб, унинг ичида тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар, давлат сармоялари ва хусусий капитал оқимларини алоҳида ўрганиш орқали аниқ иқтисодий механизмни белгилайди.

Моделлаштириш – модель ишлаб чиқишни назарда тутадиган тадқиқот усули. Жумладан, тадқиқотчи иқтисодий ўсишни тавсифловчи математик модель тузади (масалан, Солоу модели), унинг ёрдамида капитал ва меҳнат омиларининг ўсиш суръатларига таъсирини ҳисоблайди. Бу усул прогнозлашда кенг қўлланилади.

Умумлаштириш – энг муҳим фикрлаш жараёнларидан бири бўлиб, унинг натижасида объектлар ва улар муносабатларининг нисбатан турғун хусусиятлари аниқланади ва белгилаб олинади. Ушбу усулни қўллаб тадқиқотчи турли мамлакатлардаги солиқ сиёсати натижаларини таҳлил қилиб, умумий хулоса чиқаради — масалан, солиқ юқининг камайиши иқтисодий ўсишни рағбатлантиради деган умумий назарий хулосага келади.

Таққослаш – тадқиқот усул бўлиб, у объектларнинг ўхшашлик ва фарқли томонларини, умумий ва ўзига хос томонларини аниқлаб олиш мақсадида уларни бир-бири билан солиштиришни назарда тутуди. Таққослаш усули предметлар ва воқелик ҳодисаларининг ўхшашлиги ҳамда фарқини ўрнатиб олишга имкон беради. Таққослашга бўлган талаблар: шундай ҳодисалар таққосланиши лозимки, улар ўртасида муайян объектив умумийлик бўлсин; таққослаш энг муҳим аҳамият касб этувчи белгилар бўйича амалга оширилиши лозим. Масалан, тадқиқотчи Ўзбекистондаги бозор ислохотлари натижаларини Қозоғистон ёки Грузиядаги шунга ўхшаш жараёнлар билан таққослаб,

қайси йўналиш самарали эканини аниқлайди.

Абстрактдан конкретга қараб бориш усулига кўра билиш жараёни 2 босқичга бўлинади. Биринчи босқичда конкретдан ҳақиқийликка, унинг абстракт таърифларига ўтиб бориш амалга оширилади. Ягона объект кўпгина тушунчалар ва фикрлар ёрдамида тавсифланади. Иккинчи босқич абстрактдан конкретга қараб бориш босқичи ҳисобланади. Бунда объектнинг дастлабки бутунлиги тикланади. У ўзининг бутун серкирралиги бўйича фикрда қайта тикланади. Масалан, ушбу усулни қўллаб тадқиқотчи аввал “бозор тизими”нинг умумий назарий моделини яратади, кейин уни Ўзбекистон шароитига татбиқ этиб, реал иқтисодий маълумотлар асосида конкрет ҳолатни таҳлил қилади.

Илмий тадқиқотнинг эмпирик усулларига қуйидагилар киради:

Суҳбат – жавоб беривчи билан шахсан алоқада бўлишни кўзда тутадиган тадқиқот усули. Масалан, тадқиқотчи иқтисодий ислохотларнинг таъсирини баҳолаш мақсадида корхоналар раҳбарлари ёки тадбиркорлар билан суҳбат ўтказади, корхоналар раҳбарлари билан интервью орқали корхонадаги ўзгаришлар ҳақида маълумот тўплайди.

Кузатиш – тадқиқотнинг энг кўп ахборот олиш усули бўлиб, у идроклаб бўладиган ўрганилаётган жараён ва ҳодисаларни бир чеккадан туриб кўришга имкон беради. Кузатиш – бу объектив воқелик ҳодисаларини мақсадга йўналтирилган ҳолда идрок қилиш бўлиб, бу жараён давомида ўрганилаётган объектнинг ташқи томонлари, хусусиятлари ва муносабатлари тўғрисида билимга эга бўлинади. Ушбу усул кейинги назарий ва амалий ҳаракатларнинг асоси бўлиб ҳисобланади. Кузатишга бўлган талаблар: мунтазамлик, мақсадга йўналганлик, фаоллик ва тизимлилик. Ушбу усул ёрдамида тадқиқотчи бозордаги савдо жараёнларини ёки ишлаб чиқариш корхонаси фаолиятини бевосита кузатиб, нарх ўзгаришига ёки меҳнат унумдорлигига таъсир этувчи омилларни аниқлайди. Масалан, деҳқон бозорларида талаб ва таклиф ўзгаришини мавсумий жиҳатдан кузатиш.

Ўлчаш – қандайдир миқдорий қийматни ўлчов бирлиги ёрдамида аниқлаб олиш жараёни. Ўлчаш атрофимиздаги борлиқ тўғрисида аниқ миқдорий маълумотларни олишга имкон беради. Жумладан, тадқиқотчи аҳоли даромадининг ўсиши ёки инфляция даражасини аниқлаш учун статистик кўрсаткичларни миқдорий жиҳатдан ўлчайди. Масалан, ЯИМнинг бир киши ҳиссасига тўғри келувчи ўсиш суръатини ҳисоблайди.

Кўриқдан ўтказиш – тадқиқ этилаётган объектни у ёки бу чуқурлик ва тафсилотлари даражасида ўрганиб чиқиш, у тадқиқот мақсадлари ва вазифалари билан аниқланади. Жумладан, тадқиқотчи саноат корхоналарида ишлаб чиқариш самарадорлигини баҳолаш учун кўриқдан ўтказиш ишларини амалга оширади. Масалан, энергия тежамкор технологияларнинг қўлланилиши даражасини аниқлаш учун корхоналарни ўрганади.

Тажриба иши – жараёнга дастлабки ўзгаришларни, инновацияларни унинг юқорироқ натижаларига эга бўлиш мақсадида киритиш усули. Ушбу усул ёрдамида тадқиқотчи макроиқтисодий сиёсатни баҳолаш учун “тажриба синовини” усулидан фойдаланади. Масалан, маълум ҳудудда солиқ имтиёзлари жорий этилиб, бу тадбирнинг инвестиция оқими таъсири синов тариқасида таҳлил қилинади.

Тарихий усулнинг моҳияти шундан иборатки, унда ўрганилаётган объектнинг тарихи барча майда тасодифларни инобатга олган ҳолда ўзининг бутун серкирралиги бўйича қайта тикланади. Бизни бўлиб ўтган ҳодисалар, алоҳида шахсларнинг фаолиятлари ва ҳ.к.лар қизиқтирган пайтда фақат тарихий усулдан фойдаланишимиз мумкин. Ушбу

усул инсоният тарихини ва жонсиз табиатнинг турли ҳодисаларини тадқиқ этиш каби соҳаларда қўлланилади. Масалан, тадқиқотчи бозор иқтисодиёти шаклланишининг тарихи, айниқса, 1990-йиллар ислоҳотлари даврини ўрганиб, бугунги иқтисодий тизимнинг шаклланиш босқичларини қайта тиклайди.

Эксперимент – тадқиқотнинг умумий эмпирик усули бўлиб, унинг асосида бошқариладиган шароитларда ўрганилаётган объектлар устидан қатъий назорат қилиш ётади. Экперимент – бу ўрганилаётган ҳодисаларнинг назорат қилинадиган ҳамда бошқариладиган шароитларда синовдан ўтишини тасдиқлашдир. Эксперимент фақатгина назарий хулоса мавжуд бўлган тақдирда амалга оширилиши мумкин. Экспериментнинг босқичлари: 1) илмий гипотезани ўртага ташлаш; 2) аниқ вазифани белгилаб олиш; 3) тадқиқот объектини танлаш; 4) экспериментни ўтказиш учун моддий базани тайёрлаш; 5) энг мақбул эксперимент усулини танлаш; 6) екперимент жараёнидаги ҳодисаларни кузатиб бориш ва уларни тавсифлаш; 7) олинган натижаларни таҳлил қилиш ва умумлаштириш.

Эксперимент иқтисодий тадқиқотларда, айниқса, бозор механизмларини синовдан ўтказишда қўлланилади. Масалан, солиқ ставкалари пасайиши ёки энергия тарифларининг ошиши тадбиркорлик фаолиятига қандай таъсир кўрсатишини аниқлаш учун иқтисодчи моделни яратиб, маълум шароитларда синов ўтказиши мумкин. Шунингдек, поведенческий иқтисодиётда “лабораториявий экспериментлар” орқали инсонларнинг қарор қабул қилишдаги реакциялари ва хатти-ҳаракатлари тадқиқ этилади.

Шундай қилиб, иқтисодий тадқиқотлар методологияси фаний билишнинг муҳим йўналиши бўлиб, у иқтисодий жараёнлар ва ҳодисаларни чуқур таҳлил қилиш, уларнинг ички қонуниятларини очиш ҳамда илмий асосланган хулосалар чиқариш имконини беради. Назарий ва эмпирик усулларнинг уйғун қўлланилиши иқтисодий таҳлил натижаларининг ишончлилигини таъминлайди, амалий тавсияларни илмий жиҳатдан асослашга ёрдам беради. Шу боис, иқтисодий тадқиқотларда методологик ёндашувларни тўғри танлаш ва уларни изчил татбиқ этиш мамлакат иқтисодий сиёсатини такомиллаштириш ва барқарор ривожланишга эришишнинг муҳим шарти ҳисобланади.